

BULLOSIS DIABETICORUM: MANIFESTAÇÃO CUTÂNEA DA DIABETE MELLITUS

bullosis diabeticorum: cut nea manifestation of diabetes mellitus

Suzana Mioranza Bif, UNINASSAU

suzanamioranzabif@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde

RESUMO:

Introdução: A diabetes mellitus é uma doença crônica com altos índices de morbidade. As manifestações cutâneas são encontradas em uma grande parcela da população diabética, isso ocorre devido ao elevado índice de glicose sérica que é responsável por estimular o dano celular e suprimir a regeneração da epiderme. A bullosis diabeticorum é uma manifestação cutânea pouco comum da diabetes. Sua fisiopatologia ainda é desconhecida, porém, acredita-se que seja multifatorial. Um estudo de Bernstein e colegas apontou que a maioria dos pacientes com diabetes mellitus e BD apresentou nefropatia e neuropatia, sugeriu-se o papel da microangiopatia na ocorrência do envelhecimento prematuro do tecido conjuntivo, e consequentemente, a geração de uma alteração local do tecido conjuntivo da zona da membrana do subbase. Com desenvolvimento abrupto, sem relato de traumas prévios e com resolução espontânea em 2 a 6 semanas, a bullosis diabeticorum manifesta-se em forma de vesículas ou bolhas, sem sinais inflamatórios, apresentando conteúdo seroso, muitas vezes hemorrágico e, caso haja infecções secundárias pode ocorrer a presença de pus. **Objetivo:** Esse estudo visa realizar uma revisão bibliográfica com relação a sintomatologia e manifestação clínica da bullosis diabeticorum bem como sua associação com a diabetes mellitus. **Metodologia:** Este é um estudo com caráter de revisão de forma bibliográfica onde foram utilizados sites de busca como PUBMED e SciELO, entre os anos de 2010 e 2022 priorizando artigos que apresentavam pacientes com diabetes mellitus e a presença de BD subsequente. **Resultados e Discussão:** A BD é mais frequente em condições autolimitadas e geralmente se resolve espontaneamente dentro de alguns dias ou semanas. As lesões costumam cicatrizar sem pigmentação pós inflamatória ou cicatrizes residuais. Em contrapartida, episódios repetidos e recorrentes podem levar a ulcerações e cicatrizes. **Conclusão:** É de grande importância o conhecimento com relação a bullosis diabeticorum pois seu diagnóstico é extenso. O risco de infecção recorrente é a maior preocupação da equipe multidisciplinar que trata o paciente diabético. Com a ideia de que a BD e o quadro de controle glicêmico estão ligadas, a consciência de que outras possíveis complicações vasculares podem surgir deve estar na mente da equipe. Levando em consideração que a BD é autolimitada, o principal tratamento permanece sendo principalmente de apoio e controle.

Palavras-chave: diabetes mellitus; bullosis diabeticorum; cutaneous manifestations.

